

XOR DIRIJYORLIGIDA MUSIQIY ESHITISH QOBILIYATINING O‘RNI

Malikaxon Shaxnazarova, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, “Akademik
xor dirijyorligi” kafedrası magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘rta ta’lim muassasalarining xor dirijyorligi yonalishi o‘quvchilarida eshitish qobiliyatini rivojlantirish, xor bilan ishlash jarayonida eshitish hissining ahamiyati haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Xor, partitura, interval, metro-ritm, tembr, akkord.

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА В ХОРОВОМ ДИРИЖИРОВАНИИ

Маликахон Шахназарова, магистр кафедры «Академическое хоровое
дирижирование» Государственной консерватории Узбекистана

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие навыков музыкального слуха у студентов специальности «Хоровое дирижирование» в средних образовательных учреждениях, а так же значение музыкального слуха в процессе работы с хором.

Ключевы слова: Хор, партитура, интервал, метро-ритм, тембр, аккорд.

THE IMPORTANCE OF MUSICAL EAR IN CHORAL CONDUCTING

Malikakhon Shakhnazarova, Uzbekistan state conservatory, magister’s student,
department of “Academik choral conducting”

Abstract: This article explores the development of auditory skills in students specializing in Choral conducting at secondary educational institutions. Particular attention is given to the importance of auditory perception in the choral rehearsal process, as well as the development of skills such as score reading, pitch recognition, differentiation of intervals and timbers.

Key words: choir, score, interval, meter and rhythm, timbre, chord.

Xor bo‘lib kuylash inson badiiy ifodasining eng qadimiy, keng va eng qulay shakllaridan biridir. Xor - bu musiqiy asarlarga hayot baxsh etadigan, ularni ijro etuvchi, tinglovchilarga mazmun-mohiyatini ochib beruvchi ijodiy jamoa. Xorda badiiy ijro jarayoni musiqiy eshitish, muayyan eshitish moslashuvi bilan chambarchas bog‘liq. Dirijyorning eng muhim vazifalaridan biri - ijrochilarda maksimal darajada sezgirlikni uyg‘otish, barcha turli xil his-tuyg‘ular va musiqiy oldindan ko‘rishlarni yagona uyg‘un butunlikda birlashtirishdir.

Xor tarkibi har xil darajadagi tayyorgarlik va tabiiy iste’dodli qo‘shiqchilardan iborat bo‘lib, ularning rivojlanishi va moslashuvchanligi har doim ham teng emas. Dirijyor butun jamoa, “bir xil fikrdagi shaxslar” ansamblini yaratishi, har bir shaxsning musiqiy fazilatlarini muayyan (va har bir holatda har xil) mezon asosida tarbiyalashi kerak.

Xor dirijyorining eshitish qobiliyati, birinchi navbatda, faol bo‘lishi kerak. Intonatsiya faoliyati eshitish va ovozni aniq moslashtirishga qaratiladi. Bu ichki eshitish qobiliyatidan foydalanishni talab qiladi: oldindan eshitish va intonatsiyani tanlash, ijro davomida badiiy intonatsiyani ya’ni natijani tinglash. Eshitishning metro-ritmik faoliyati asosan ritm va metrni ichki sezgilar orqali his qilish (pulsatsiya), shuningdek ularning dinamik rivojlanishida, taktdagi cho‘zimlarning o‘zaro munosabatlari bilan tavsiflanadi. Bu yerda temp xotirasi ham katta rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, tembr faolligi ham bo‘lishi lozim, bu qo‘shiq aytishning umumiy uslubini, har bir partiyaning o‘ziga xos tovushini va individual tovush, interval yoki akkordning fonizmini (garmonik tembrini) eshitish qobiliyati bilan belgilanadi. Musiqiy eshitish qobiliyatini tashkil etuvchi barcha komponentlar faol bo‘lishi kerak: ichki eshitish qobiliyati, ritm hissi, melodik va garmonik eshitish, shuningdek professional xor dirijyoriga xos bo‘lgan - vokal va xor eshitish qobiliyati.

Xor bilan doimiy muloqot dirijyorga xor jarangini idrok etishda kelib chiqadigan o‘ziga xos tajribani - xorni his qilishga yordam beradi. Xorni his qilish

- bir vaqtning o'zida alohida partiyalarning tembrlarini tinglashda xorning umumiy jarangini, eshitish qobiliyati va mahorati; alohida partiyalarni ritmik strukturasi his qilgan holda, xor partiyalari va guruhlar sozini yagona vertikal va gorizontal holatda qabul qilish. Xor hissiyotining rivojlangan bo'lishi xorni boshqarish, xor bilan ishlash va xorda kuylash kabi kasbiy faoliyatni aniq va muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi. Bu hissiyotning tarbiyalanishi va shakllanishi xor ijrochiligi jarayonida yuz beradi. Eshitish qobiliyatidan tashqari, bu yerda motorika - harakat, dirijyorlik ishorasi va real tovush o'rtasidagi muvofiqlik hamda o'zaro bog'liqlik ham muhim rol o'ynaydi (bu keyinchalik turli tadqiqotlarning mavzusi bo'ladi). Biroq hozir biz musiqiy eshitish qobiliyatining xususiyatlari bilan bog'liq jihatlarnigina ko'rib chiqmoqdamiz.

Eshitish - bu insonning tug'ma salohiyatlariga tayanuvchi, biroq ularning izchil rivojlanishi natijasida shakllanadigan individual qobiliyatdir. Har bir insonning qobiliyatlari noyob kombinatsiyada namoyon bo'ladi. Bu imkoniyatlar shunchaki birgalikda mavjud bo'lib qolmay, balki ular o'zaro ta'sirlashadi, rivojlanish yo'nalishi va darajasiga qarab yangi sifatlarni hosil qiladi.

Tarixiy shaxslar misolida bu jarayonni yanada aniqroq ko'rish mumkin. Jumladan, mashhur kompozitor M.I. Glinka Peterburg xor kapellasida kapelmeyster sifatida faoliyat yuritgan davrida, xonandalar bilan ishlashda ularning eshituv malakalarini shakllantirishga alohida e'tibor bergan. Ayniqsa, u kuylashda ongli yondashuv va musiqani anglash darajasiga urg'u bergan. Glinkaning mashg'ulotlari kichik vokal guruhlar bilan yoki to'liq xor bilan olib borganligi haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo uning bu boradagi yondashuvi tizimli bo'lgani ayon.

D.S. Bortnyanskiy rahbarligidagi davrda esa xor jamoasi murakkab asarlarni o'rganishda kichik vokal guruhlariga - har bir ovoz bo'yicha teng taqsimlangan ishtirokchilardan iborat kichik xorlarga - ajratilgan. Ushbu guruhlar bilan ishlashni kapellaning eng tajribali xonandalari amalga oshirgan. Ular aynan shu ansambl qatnashuvchilarning eshituv qobiliyati va vokal ko'nikmalarini rivojlantirganlar. Natijada, xor tarkibidan ko'plab iste'dodli xor rahbarlari yetishib chiqqan.

Amaliy mashg'ulotlarda ko'pincha xor oldida turuvchi yangi dirijyor eshituv qobiliyatini yo'qotishi, solfedjio darslarida shakllangan eshituv markazidan uzoqlashishi kuzatiladi. Xor tovushlari dastlab umumiy bir ovoz massasi sifatida eshitiladi, ammo keyinchalik alohida elementlarni ajratish murakkab bo'ladi. Ovozlarining ohanglari, interval va akkordlarning o'zgaruvchanligi, ovoz kombinatsiyasidagi noaniqliklar eshituvni qiyinlashtiradi. Masalan, xor ichidagi kvartani turli ovozlar qatori hosil qilganda uning eshitilishi har xil bo'lishi mumkin. Shuningdek, xor ijrosida tez-tez uchraydigan unison texnikasi ham har doim aniq bo'lmasligi, tovushlarning muvofiqligi va koordinatsiyasi masalalarini yuzaga keltiradi. Bular esa eshituv va vokal ko'nikmalarini mukammal o'zlashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadirova S.P.- Xorshunoslik T. "Musiqqa" 2019 (Darslik)
2. Kadirova S.P. Xorshunoslik bo'yicha boshlang'ich – T. 2015
3. Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. Практика работы с хором. - 3-е изд., стер.- Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2019.
4. Kadirova S.P. Zamonaviy xor musiqasida fakturaning o'ziga xos xususiyatlari. "Musiqqa" 2012 y.
5. Живов В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : учеб. пособие для вузов. – М., 2003.